

Stigma associated with people with HIV in Latin America: a systematic review

Estigma asociado a personas con VIH en Latinoamérica: una revisión sistemática

Jesús V. Macías*

Danna S. Soledispa

Carrera de Medicina, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

**Autor correspondiente*

Recepción: 18-07-2024

Aceptación: 15-10-2024

Publicación: 31-01-2025

ABSTRACT

One of the main consequences of having HIV is living with social stigma, where Latin American society expresses discrimination and ignorance. This article analyzes the current paradigm on the stigma associated with HIV-positive patients in Latin America. An exploratory systematic review was carried out, which used Scopus and SciELO as information sources of works published between 2013 and 2023. Inclusion criteria were applied: articles related to HIV and scientific publications in English and Spanish. The exclusion criteria were duplicate theses and articles. From the content analysis, four themes were identified: quality of life of people with HIV in Latin America, stigma towards people with HIV, paradigms in Latin American society regarding HIV, and strategies to eliminate stigma toward people with HIV. It was determined that the lack of education about sexuality and HIV contributes to the continuity of stigmas in Latin American society based on prejudices and erroneous beliefs.

Keywords: stigma, Latin America, HIV.

RESUMEN

Una de las principales consecuencias de tener VIH es vivir con el estigma social, donde la sociedad Latinoamericana expresa discriminación y desconocimiento. Este artículo analiza el paradigma actual sobre el estigma asociado a pacientes portadores de VIH en Latinoamérica. Se realizó una revisión sistemática exploratoria, que empleó Scopus y SciELO como fuentes de información de trabajos publicados entre 2013 y 2023. Se aplicaron criterios de inclusión: artículos relacionados al VIH, publicaciones científicas, en inglés y español. Los criterios de exclusión fueron: tesis y artículos duplicados. Del análisis de contenido se identificaron cuatro temáticas: Calidad de vida de las personas con VIH en Latinoamérica; Estigma hacia personas portadoras con VIH; Paradigmas en la sociedad Latinoamericana referente al VIH; Estrategias para eliminar estigmas hacia personas con VIH. Se determinó que la falta de educación sobre sexualidad y VIH contribuyen a la continuidad de estigmas en la sociedad Latinoamericana, basados en prejuicios y creencias erróneas.

Palabras clave: estigma, Latinoamérica, VIH.

Citar como: Macías, J. V., Andrade, N. J., Saltos, G. N., Vélez, M. J., Soledispa, D. S., Párraga, M. T., & Galarza, J. (2025). Estigma asociado a personas con VIH en Latinoamérica: una revisión sistemática. *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 2(1), 150-161. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v2i1.3119>

INTRODUCCIÓN

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) afecta notablemente la vida y salud de las personas infectadas, pero una de las principales consecuencias de tener VIH es vivir con el estigma social, asociado a esta condición. Esta ideología insinúa que las personas con VIH son diferentes de otras en la sociedad, donde esta diferencia va más allá de estar infectados con el virus. Se sabe que las personas estigmatizadas enfrentan discriminación y aislamiento, pero poco se sabe de cómo ser un estigmatizador, o tener creencias estigmatizantes hacia las personas con VIH (Feyissa et al., 2019).

Los tratamientos y avances médicos han aumentado la esperanza de vida de las personas contagiadas, sin embargo, la prevalencia del VIH sigue siendo elevada en varios países del mundo. La Organización Mundial de Salud (OMS) estima que a finales de 2021 había 38,4 millones de personas con VIH. Ese mismo año se reportó 650 000 personas fallecieron por causas relacionadas con el VIH (OMS, 2023).

Latinoamérica no escapa de estas realidades, ya que muestra datos alarmantes donde se reportan 2,2 millones de personas infectadas en 2021, según el último informe anual de la Agencia de las Naciones Unidas para la lucha contra el VIH, la cual lleva un programa especial denominado ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA), reconoce que la región sufre una epidemia por VIH, llena de desconocimiento, discriminación y barreras para el acceso a los servicios de salud.

Jiménez et al. (2017) plantea que las personas con VIH están expuestas a una gran cantidad de estigmas en la sociedad Latinoamericana, donde esto responde a la falta de educación acerca del VIH y la “demonización” de la sexualidad en las familias. Donde se educa o se piensa que el VIH es sinónimo de muerte, o más aún que las personas contagiadas llevan una vida sexual desordenada, estigmatizando de esta forma a la sexualidad como algo malo o como algo dañino. Para la ONUSIDA, las campañas o programas de forma aislada, no son suficientes para generar un cambio positivo en la sociedad, por lo que se requiere de un compromiso integral. (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 2021)

El objetivo de este trabajo, es analizar el paradigma actual sobre el estigma asociado a pacientes portadores de VIH en Latinoamérica, destacando puntos importantes que permitan mayor visibilidad del tema en la sociedad, y lograr un impacto positivo mediante sus resultados.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda de artículos que describan el paradigma actual sobre el estigma asociado a pacientes portadores de VIH en Latinoamérica. El estudio da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los estigmas que viven las personas portadoras con VIH en Latinoamérica? ¿Cuáles son los paradigmas existentes en la sociedad Latinoamericana referente al VIH? ¿Cómo eliminar los paradigmas hacia las personas portadoras de VIH?

Se realizaron búsquedas en la literatura de lo publicado entre el 2013 y 2023 (10 años). Las fuentes de información empleadas fueron Scopus y SciELO. Se utilizaron como palabras clave de búsqueda en inglés: “Stigma”, “HIV AND Latin America”, en español: “Estigmas ““VIH AND Latinoamérica”, con respecto a su aparición en el título, el resumen y las palabras clave de cada artículo.

Los criterios de inclusión empleados fueron: que los artículos traten sobre los Estigmas relacionados al VIH, artículos científicos y publicaciones académicas y que el idioma fuera español o inglés. Por otra parte, los criterios de exclusión adoptados fueron: tesis, artículos duplicados y aquellos que no aporten a la investigación.

La primera fase comprende la revisión sistemática de la información encontrada a partir de las palabras clave mencionadas en las bases de datos. Tras la aplicación del criterio temporal se obtuvieron 61 artículos. La segunda fase se centra en un proceso de aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, a partir del cual se obtuvo un total de 31 artículos.

En la tercera fase se realizó la exclusión de artículos a través de la lectura del resumen, de los resultados y de la discusión. Fueron descartados, por una parte, aquellos artículos que analizan el efecto del estigma en la población con VIH bajo otras condiciones prioritarias como ser una persona privada de la libertad o problemas post parto. Tras aplicar este criterio por no adaptarse a los objetivos del presente trabajo, fueron seleccionados 20 artículos.

En la cuarta fase y última fase se procedió a la lectura a texto completo de los 20 artículos y fueron seleccionados aquellos que aportaron resultados significativos y descartados los que no se ajustaban a los criterios de inclusión y objetivos planteados. Finalmente, fueron 16 los artículos seleccionados para el desarrollo de la presente revisión sistemática (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo de PRISMA 2020 para la selección de artículos (Page et al., 2021).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características de los trabajos seleccionados:

De los artículos recuperados de Scopus y SciELO, se consideraron 16 trabajos relevantes para el estudio. Hablar del estigma asociado al VIH no es temática explorada lo suficiente, por lo tanto, en la literatura académica no se le ha otorgado la relevancia que debería tener. Esto puede ser por la falta de educación acerca del VIH y la poca información sobre la sexualidad, por lo que es importante darle una mayor visibilidad al tema, es necesario saber la realidad del VIH, de esta forma no causar más daño a las personas que llevan consigo este virus.

Se puede observar en la Figura 2, donde se comparan los artículos recuperados y los seleccionados de los últimos diez años (2013-2023), que es indudable el aumento de la producción científica sobre la temática, lo que evidencia un mayor interés en la investigación sobre el tema objeto de estudio.

Figura 2. Comparación entre artículos recuperados y los seleccionados como muestra.

La Tabla 1 muestra la productividad por países en cuanto a los 16 trabajos seleccionados. Se destacan a países productores, como: Colombia (N = 5), España (N = 3) como los de mayor alcance, seguido por Argentina (N = 2) y Uruguay (N = 2).

Tabla 1. Productividad por países

País	Cantidad de trabajos
Uruguay	2
Colombia	5
Australia	1
Estados Unidos	1
Sudáfrica	1
Argentina	2
España	3
Cuba	1

De manera detallada, se muestra a los artículos seleccionados en la Tabla 2, donde están representados los autores, el año de publicación, la tipología de estudio y una síntesis de la temática abordada en cada trabajo.

Tabla 2. Descripción de la muestra seleccionada que constituye la base del estudio

Referencia	Temática principal
Cabrera et al. (2018)	Análisis de la calidad de vida en personas con VIH.
Cardona et al. (2018)	Estudio de las características del VIH y percepción de estigma.
Campillay & Monardez (2019)	Estudio sobre el estigma y discriminación de personas con VIH.
Pérez et al. (2017)	Análisis del VIH en América Latina basado en el estigma y la esperanza de un trato igualitario.
Feyissa et al. (2019)	Necesidad de reducir el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en los entornos de atención médica.
Koerting et al. (2019)	Inclusión del pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH.
Jiménez et al. (2017)	Estrategias de Intervención para reducir el estigma sentido en personas con VIH.
Lombó (2021)	Análisis de las repercusiones del estigma en la calidad de vida de las personas con VIH/SIDA.
Radusky (2014)	Necesidad de frenar el estigma frente al VIH en competencias socioemocionales para un mundo justo.
Bran-Piedrahita et al. (2018)	Indagación de los factores socio-estructurales que influyen en el estigma de personas con VIH en Latinoamérica.
Tamayo et al. (2015)	Análisis del estigma social en la atención de personas con VIH/sida.
Parco (2023)	Análisis general de la calidad de vida de los pacientes VIH positivo.
Getter et al. (2018)	Estigma relacionado con el VIH por parte de los proveedores de atención médica.
Aggleton et al. (2003)	Estudio sobre la respuesta legislativa al estigma y la discriminación relacionados con el VIH en Latinoamérica.
Billings (2021)	Análisis sobre las creencias del VIH en Latinoamérica.
Katz et al. (2013)	Impacto del estigma relacionado con el VIH en la adherencia al tratamiento.

A partir del análisis de contenido de estos trabajos, se definieron cuatro temáticas principales que sirvieron de guía al estudio de los artículos seleccionados y así dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas.

Calidad de vida de las personas con VIH en Latinoamérica

La sociedad Latinoamericana se ve afectada por una epidemia de VIH, pero los avances y la tecnología en el tratamiento han mejorado la calidad de vida de las personas y prevenir el desarrollo del SIDA. Sin embargo, estas personas viven grandes desigualdades en su vida, como el acceso a la atención médica, recursos limitados, poca atención especializada y diversos estigmas sociales (Lombó, 2021).

Parco (2023) menciona que estas desigualdades en Latinoamérica, están influenciadas por factores socioeconómicos. Las personas con VIH pueden enfrentar barreras económicas, como la falta de empleo o discriminación laboral, lo que dificulta su capacidad para acceder a una alimentación adecuada, vivienda segura y otros servicios.

Algunos países como México y Brasil describen una buena calidad de vida, otros países como Perú, Nicaragua, Uruguay y Ecuador muestran problemas en la calidad de vida de los pacientes portadores de VIH (Pérez et al., 2017; Getter et al., 2018; Parco, 2023).

Estas afectaciones traen problemas a la salud física, mental, social y ambiental, así como altas tasas de ansiedad y depresión. Tamayo et al. (2015) coinciden en mencionar que la respuesta a la poca atención médica y a los recursos limitados por parte de las autoridades, ocasionan desconocimiento, mitos y creencias erróneas relacionados con el VIH/SIDA (Tamayo et al., 2015).

Existen múltiples vulnerabilidades en grupos con mayor susceptibilidad, lo que no permite vivir plenamente su vida, como: el impacto de la orientación sexual tiene mucho peso social, el consumo de drogas y alcohol, bajo nivel de confianza (Cabrera et al., 2018). Por otro lado, Pérez et al. (2017) indican que la homofobia y la cultura machista en Latinoamérica están muy presentes, generando una serie de estigmas, donde muchos hombres asumen abiertamente su homosexualidad o bisexualidad y funcionan como una población “puente” al luego mantener relaciones sexuales con mujeres.

Estigma hacia personas portadoras con VIH en Latinoamérica

Cardona et al. (2018) describen al estigma como un conjunto complejo de desprestigios, prejuicios, exclusiones, y discriminación en contra de las personas infectadas por el VIH, y relacionada con pobreza, consumo de sustancias psicoactivas y prostitución. Este estigma causa daño y dolor a las personas, alejándose de su entorno, y algunos casos rechazando el tratamiento médico por temor a comentarios y señalamientos (Katz et al., 2013; Getter et al., 2018).

El estigma no es igual para todas las personas con VIH, Radusky (2014) señala que ciertas personas poseen actitudes más positivas hacia aquellos que adquirieron la enfermedad a través de rutas pasivas (transfusión de sangre o transmisión madre-hijo) y actitudes más negativas y extremas hacia personas con conducta homosexuales y trabajadores sexuales. El estigma se relaciona con la creencia en que las personas con VIH son responsables por su enfermedad porque la merecen en tanto castigo por sus actos. En esta línea, las propias personas que viven con VIH pueden limitar su capacidad de buscar apoyo al considerar la causa de su sufrimiento como justificada y merecida, experimentando emociones negativas de autoconciencia como culpa y vergüenza (Campillay & Monardez, 2019; Feyissa et al., 2019; Lombó, 2021).

Por otra parte, autores como Koerting et al. (2019) concuerdan que las personas con VIH pueden sufrir diferentes tipos de discriminación, de forma directa e indirecta. Donde los estigmas no son sólo para las personas con el VIH, sino también para sus familiares y allegados. En algunos casos, además, la infección por el VIH se superpone a otras situaciones de exclusión social, como el género, la identidad de género o el consumo de drogas.

Paradigmas en la sociedad Latinoamericana referente al VIH

Es fácil reconocer que Latinoamérica tiene conductas erróneas sobre las personas portadoras de VIH, pero se sabe poco acerca de cómo ser un “estigmatizador”, o tener creencias estigmatizantes hacia las personas infectadas con el VIH. Centrarse en los estigmatizadores es importante porque, de esta manera se puede entender la razón de los conocimientos erróneos y actuar sobre ellos (Billings, 2021).

Muchas personas con VIH están expuestas a una gran cantidad de estigmas en la sociedad, y a personas con distintos pensamientos, autores como Pérez et al. (2017) establecen que esto responde a la falta de educación acerca del VIH y la poca información sobre sexualidad en las familias. Jiménez et al. (2017) nos menciona que los mitos prevalecen, esas creencias en la sociedad Latinoamericana están muy presentes desde mucho tiempo y pese a trabajos de distintas organizaciones y activistas, las personas tienen ideas muy erróneas, entre las que más se destacan son:

- Las personas con VIH se morirán en un tiempo cercano al diagnóstico.
- Las personas con VIH solo pueden tener parejas con VIH.
- Las parejas de las personas con VIH siempre terminan adquiriendo el VIH.

Feyissa et al. (2019) reconocen la necesidad de reducir el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, y evidencian una baja en las intervenciones de los profesionales de la salud, como la capacitación interactiva, la intervención participativa, estrategias de contacto combinada con el suministro de información y el empoderamiento son efectivos para reducir el estigma relacionado al VIH (Katz et al., 2013; Getter et al., 2018).

Estrategias para eliminar estigmas hacia personas portadoras de VIH

Las estrategias que se pueden realizar se analizaron desde diversas perspectivas. Campillay y Monardez (2019) exhortan a los países y organizaciones en concentrar sus esfuerzos en educar sobre VIH, difundir una imagen positiva sobre los portadores, mostrando la mejora en la calidad de vida de las personas que acceden al tratamiento de manera oportuna. Esto puede contribuir a crear nuevos significados sobre la enfermedad y fortalecer los valores sociales. Se requieren de estrategias de capacitación permanente al personal sanitario, no sólo en aspectos técnicos procedimentales relacionados con la enfermedad, enfocándose en la bioética y los derechos humanos. De esta manera es posible establecer la relación de ayuda basada en el respeto mutuo, el trato digno y promoviendo la mejor salud que en su condición puedan alcanzar (Pérez et al., 2017; Feyissa et al., 2019; Jiménez et al., 2017).

Bran-Piedrahita et al. (2018) describen actitudes específicas que se deben emplear al momento de tratar el estigma en la sociedad, por parte de las autoridades:

- Educación a la comunidad: Servicios de salud en identificar el estigma sentido con el fin de hacer intervenciones tempranas:
- Incorporación de la familia: La familia constituye un eslabón fundamental, llevarlos a unos grupos de apoyo que les enseñe cómo tratar a estas personas.
- Reconocimiento de recursos emocionales: El modelo de intervención debe analizar las fortalezas que tiene ese individuo y hacerlas resaltar, de forma tal que él/ella pueda recuperar su autoestima, entre otras cosas.

CONCLUSIONES

El VIH impacta profundamente la vida de quienes lo padecen, no solo por los retos médicos que implica, sino también por el estigma social que genera discriminación y aislamiento, afectando gravemente su calidad de vida. En Latinoamérica, la falta de educación sobre VIH y sexualidad perpetúa prejuicios y creencias erróneas que marginan a estas personas. Para enfrentar este

problema, es esencial implementar estrategias integrales basadas en el respeto a los derechos humanos, mediante la colaboración entre sistemas de salud, educación y sociedad civil. La eliminación del estigma no solo beneficiaría a los afectados, sino que también reduciría la propagación del virus y promovería una sociedad más inclusiva y empática.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización: Jesús V. Macías, Natalia J. Andrade, Gandy N. Saltos, María J. Vélez, Danna S. Soledispa, María T. Párraga. **Curación de datos:** Jesús V. Macías, Natalia J. Andrade, Gandy N. Saltos, María J. Vélez, Danna S. Soledispa, María T. Párraga. **Investigación:** Jesús V. Macías, Natalia J. Andrade, Gandy N. Saltos, María J. Vélez, Danna S. Soledispa, María T. Párraga. **Metodología:** Judith Galarza. **Supervisión:** Judith Galarza. **Visualización:** Jesús V. Macías, Natalia J. Andrade, Gandy N. Saltos, María J. Vélez, Danna S. Soledispa, María T. Párraga. **Redacción del borrador original:** Jesús V. Macías, Natalia J. Andrade, Gandy N. Saltos, María J. Vélez, Danna S. Soledispa, María T. Párraga, Judith Galarza. **Redacción, revisión y edición:** Jesús V. Macías, Natalia J. Andrade, Gandy N. Saltos, María J. Vélez, Danna S. Soledispa, María T. Párraga, Judith Galarza.

REFERENCIAS

- Aggleton, P., Parker, R., Maluwa, M. (2003). Stigma and discrimination in Latin America and the Caribbean. <http://dx.doi.org/10.18235/0008925>
- Billings, K., Cort, D., Rozario, T., Siegel, D. (2021). HIV stigma beliefs in context: Country and regional variatio in the effects of instrumental stigma beliefs on protective sexual behaviors in Latin America, the Caribbean, and Southern Africa. *Social Science and Medicine*, 269, 113565. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113565>
- Bran-Piedrahita, L., Palacios-Moya, L., Bermúdez-Román, V., Posada-Zapata, I.C. (2018). Cambios percibidos en la vida cotidiana por adultos que viven con VIH. *Convergencia*, 25(76), 57-74. <https://doi.org/10.29101/crcs.v25i76.4336>

- Cabrera, S.G., Arteta, Z., Meré, J.J., Cavalleri, F. (2018). Calidad de vida relacionada a la salud en personas con VIH y factores asociados. *Revista Médica del Uruguay*, 34(1), 3-41. <https://doi.org/10.29193/rmu.34.1.1>
- Campillay, M., & Monardez, M. (2019). Stigma and discrimination in people with HIV/AIDS, an ethical challenge for health professionals. *Revista de Bioética y Derecho*, (47), 93-107. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1886-58872019000300008&lng=es&tlng=en
- Cardona, J.E., Correa, D.P., López, E.M., Berbesi, D.Y. (2018). Factores demográficos, prácticas sexuales y características del VIH asociados a la percepción de estigma. *Enfermería Global*, 17(51), 68-89. <https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.17.3.287241>
- Feyissa, G., Lockwood, C., Woldie, M., Munn, Z. (2019). Reducing HIV-related stigma and discrimination in healthcare settings: A systematic review of quantitative evidence. *PLoS One*, 14(1), e0211298. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211298>
- Jiménez, J., Castro, E., Santiago, L.E., Montalvo, A., Toro, M. (2013). Comunidad y academia: Construyendo una intervención para reducir el estigma sentido en personas con VIH. *Revista Puertorriqueña de Psicología*, 24, 1-17. <https://www.redalyc.org/pdf/2332/233227551004.pdf>
- Katz, I.T., Ryu, A.E., Onuegbu, A.G., Psaros, C., Weiser, S.D., Bangsberg, D.R., & Tsai, A.C. (2013). Impact of HIV-related stigma on treatment adherence: systematic review and meta-synthesis. *Journal of the International AIDS Society*, 16(3S2). DOI: <https://doi.org/10.7448/ias.16.3.18640>
- Koerting, A., Polo, R., Vázquez, M-C, del Amo, J. (2019). Desarrollo del pacto social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH. *Revista Española de Salud Pública*, 93, e201912115. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272019000100007&lng=es&tlng=es
- Lombó, C. (2021). Repercusiones del estigma en la calidad de vida de los adultos con VIH/SIDA: Una revisión sistemática. *MLS Psychology Research*, 4(1). <https://doi.org/10.33000/mlspr.v4i1.606>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). *VIH y Sida*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>

- Page, M.J., McKenzie, J.E., Bossuyt, P.M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C.D., Shamseer, L., Tetzlaff, J.M., Akl, E.A., Brennan, S.E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J.M., Hróbjartsson, A., Lalu, M.M., Li, T., Loder, E.W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L.A., Stewart, L.A., Thomas, J., Tricco, A.C., Welch, V.A., Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ Journals*, 372(71), 1-9. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Parco, M.C. (2023). Calidad de vida de los pacientes VIH positivo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 1732-1746. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7006
- Pérez, D., Pagola, F., Luján, F. (2017). VIH en América Latina: 2.1 millones que viven entre el estigma y la esperanza. *Distintas latitudes*. <https://distintaslatitudes.net/explicadores/vih-en-america-latina-2-1-millones-que-viven-entre-el-estigma-y-la-esperanza>
- Radusky, P.D. (2014). Estigma frente al VIH/SIDA, competencias socioemocionales y creencia en un mundo justo: una revisión teórica. *VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR*. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires. <https://www.aacademica.org/000-035/250.pdf>
- Tamayo, B., Macías-Gil, Y., Henao, J.N., Cardona, J.A., Cabrera- Orrego, R. (2015). Estigma social en la atención de personas con VIH/sida por estudiantes y profesionales de las áreas de la salud, Medellín. *Revista Ciencias de la Salud*, 13(01), 9-23. <https://doi.org/10.12804/revsalud13.01.2015.01>

Descargo de responsabilidad / Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente de los autores y contribuyentes individuales y no de Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud ni de los editores. Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud y/o los editores renuncian a toda responsabilidad por cualquier daño a personas o propiedades resultantes de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido.